

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ОБЛАСТИ СТАТИСТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ

Сафарова Дилшодахон Эшмухаммадовна
базовый докторант, ФерГУ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7898568>

Аннотация. В данной статье представлены основные направления совершенствования методологии использования передовых информационно-коммуникационных технологий в сфере статистики Республики Узбекистан в условиях цифровизации экономики. В частности, было показано, что современные информационно-коммуникационные технологии обладают огромным потенциалом глобальной конкурентоспособности и служат росту экономики нашей страны. В настоящее время в сфере статистики Республики Узбекистан многие статистические расчеты и прогнозы выполняются на основе использования передовых ИКТ. Новые методические решения, технологии, программные продукты, сбор данных в рамках подготовки к проведению Государственным комитетом по статистике Республики Узбекистан переписи населения и реализации Национальной программы «Цифровой Узбекистан – 2030» разработать инновационные механизмы работы. На основе использования передовых ИКТ необходимо обрабатывать и представлять отчетные данные для разных категорий пользователей.

Ключевые слова: цифровая трансформация, методы и инструменты, передовые информационно-коммуникационные технологии, анализ, оптимизация, эффективность, веб-сервисы, цифровая платформа, современные методы.

В условиях глобализации социально-экономическое научно-техническое развитие стран и регионов мира невозможно представить без формирования информационного общества.

В отчете Всемирного банка «Цифровой дивиденд» говорится, что человечество «переживает крупнейшую информационно-коммуникационную революцию... Более 40 процентов населения мира имеют доступ к Интернету, и каждый день в сеть входят новые пользователи. Среди беднейших 20 процентов домохозяйств почти 7 из 10 владеют мобильным телефоном. Больше число беднейших домохозяйств имеет мобильный телефон, чем доступ к туалету или чистой питьевой воде.

Цифровизация мировой экономической системы требует эффективного использования передовых информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) национальными отраслями и отраслями экономики любой страны.

Практика показывает, что в современную эпоху область статистики является одним из важных стратегических направлений развития национальной экономики любой страны. Эффективная работа этой сети служит не только получению объективных статистических данных о деятельности всех субъектов национальной экономики, но и повышению конкурентоспособности страны в мировом экономическом пространстве.

В этом процессе основополагающими являются развитие промышленного производства, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, услуг, создание новых рабочих мест, улучшение состояния окружающей среды и социальной сферы в условиях формирования цифровой экономики, защита населения. большое значение имеет использование передовых ИКТ, позволяющих получать качественные научные достижения в прикладных науках.

Современные реформы и преобразования в народном хозяйстве Республики Узбекистан, комплексная программа мероприятий по проведению переписи населения в 2022 году, населения нашей страны, его половозрастной структуры, благосостояния и других социальных дает конкретные сведения по направлениям. Демографические особенности предъявляют новые требования к методологиям эффективного применения передовых ИКТ в области статистики.

Значительные научные работы зарубежных и отечественных авторов посвящены вопросам совершенствования методологии эффективного использования ИКТ в различных отраслях и сферах народного хозяйства.

Современная реальность показывает, что статистические службы многих стран предлагают использовать технологии больших данных как перспективную технологию совершенствования сбора, обработки и предоставления отчетности для различных категорий пользователей секторов и отраслей народного хозяйства. Здесь следует отметить, что этой теме посвящен весь список работ зарубежных ученых. Так, в работах Н. Кулдри и А. Пауэлла проведен комплексный анализ понятия «большие базы данных», а также показана историческая хронология появления этого понятия в научных исследованиях. Ученые Б. Гессе, Р. Мозер и У. Райли рассматривают возможности, угрозы и технологии внедрения больших данных в модернизацию социальных процессов [1].

В настоящее время деятельность статистической отрасли Республики Узбекистан регулируется на основании Законом Республики Узбекистан «О государственной статистике» от 12 декабря 2012 года, Постановление Президента Республики Узбекистан от 31 июля 2017 года №УП-3165 «О мерах по совершенствованию деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике», Постановление Президента Республики Узбекистан от 9 апреля 2019 года №УП-4273 «О дополнительных мерах по обеспечению гласности и прозрачности деятельности органов государственной власти и управления, а также по повышению статистического потенциала страны», постановления Кабинета Министров от 2 сентября 2017 года №690 «Об утверждении положения о Государственном комитете Республики Узбекистан по статистике».

Исследования, проведенные учеными, показывают, что современная статистика призвана ответить на следующие актуальные вопросы:

- вклад цифровой экономики в экономический рост и благосостояние общества;
- уровень доступа к цифровым технологиям, продуктам, услугам для бизнеса и населения;
- адаптация бизнеса и населения к проблемам цифровой экономики;
- место и роль человеческого капитала в цифровой экономике;
- уровень и формы спроса на цифровые технологии, товары, услуги со стороны бизнеса и населения;

- наличие препятствий в развитии цифровой экономики;
- оценка конкурентоспособности страны в глобальной цифровой экономике;
- уверенность в цифровой экономике;
- эффективность государства в цифровой экономике.

Анализ данных таблицы 1 показывает, что использование передовых средств ИКТ и методов деятельности отраслей и отраслей народного хозяйства по сбору, обработке и предоставлению данных о результатах в сферу статистики, экономическое сотрудничество на уровне государства уровень позволяет осуществлять единый комплексный мониторинг и расчет показателей.

Исследования показали, что благодаря использованию цифровых технологий многие макроэкономические показатели и аналитические статистические отчеты размещаются на официальном корпоративном портале Госкомстата Республики Узбекистан для представления широкому кругу пользователей. Все отчеты представлены на трех языках: узбекском, русском и английском, и это сотрудничество со Статкомитетом стран СНГ, Европейской экономической комиссией ООН, ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Всемирным банком, Азиатским банком развития и Международный валютный фонд представлен иностранным инвесторам.

Таблица 1

Основные макроэкономические показатели Республики Узбекистан (2018-2022 годы)

Показатели	Единица измерения	2018	2019	2020	2021	2022
Валовой внутренний продукт	млрд.сум	426 641,0	532 712,5	605 514,9	738 425,2	888 341,7
Промышленная продукция	млрд.сум	235 340,7	322 535,8	368 740,2	456 056,1	551 050,9
Потребительские товары	млрд.сум	83 512,6	110 321,0	129 348,6	155 159,1	197 892,7
Сельское, лесное и рыбное хозяйство	млрд.сум	195 095,6	224 265,9	261 892,2	317 027,6	364 522,8
Инвестиции	млрд.сум	124 231,3	195 927,3	210 195,1	239 552,6	269 857,5
Строительные работы	млрд.сум	51 129,3	71 156,5	88 130,3	107 492,7	130 767,1
Розничный товарооборот	млрд.сум	133 195,2	166 094,4	199 518,8	252 056,6	319 288,2
Оказанные рыночные услуги, всего	млрд.сум	150 889,8	193 697,8	219 978,5	284 388,1	357 554,5
Внешнеторговый оборот	млн. долл. США	33 429,9	41 751,0	36 256,1	42 170,5	50 008,4
Экспорт	млн. долл. США	13 990,7	17 458,7	15 102,3	16 662,8	19 309,1
Импорт	млн. долл. США	19 439,2	24 292,3	21 153,8	25 507,7	30 699,3

Анализ основных показателей развития ИКТ в Республике Узбекистан показал, что с каждым годом увеличивается количество интерактивных услуг, совершенствуются услуги по разработке программного обеспечения, связи и информации. Он создает инфраструктуру для построения цифровой экономики.

В настоящее время в Государственном комитете по статистике Республики Узбекистан действует целый комплекс информационных систем. Такой же как:

- информационная система «Управление персоналом», реализующая учет сотрудников, контроль, мониторинг, работу с официальными документами;

- электронная библиотека методических материалов «Е-стат библиотека», в которой представлены методические указания и методические указания по организации и проведению статистических наблюдений;

- информационно-аналитическая система «Гендерная статистика Узбекистана», предоставляющая пользователям информацию по гендерному аспекту в таких сферах, как демография, здравоохранение, образование, труд, социальная защита, с использованием официальной страницы сайта гендер.стат.уз. Кроме того, информация доступна на трех языках: узбекском, русском, английском;

- автоматизированная информационная система регистрации и идентификации юридических лиц на базе «Рег-Системы» ЕГРЭО, состоящая из автоматизации процессов регистрации юридических лиц и сбора, хранения, контроля и анализа данных, поступающих от других государственных органов, органы, а также государственные органы и иные пользователи предоставляют информацию в установленном порядке [2].

- Резервная база данных электронной статистической отчетности «База», в которой хранится информация о статистической отчетности хозяйствующих субъектов, поступающая в Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике.

- система электронного документооборота Госкомстата, позволяющая оптимизировать работу, автоматизировать процессы принятия решений, создать единую систему учетных документов, систематизировать и контролировать их исполнение;

- "Калькулятор индекса потребительских цен". Задачи информационной системы: организация сбора с помощью планшетов, прямая передача данных на сервер Госкомстата Республики Узбекистан, обработка потребительских цен с использованием современных сетевых технологий и анализа;

- автоматизированная информационная система «eStat 3.0» для предоставления статистической отчетности в электронном виде и др.

«eStat 3.0», автоматизированная информационная система сбора государственной статистической отчетности в электронном виде, функционирующая в различных версиях с 2011 года, предназначена для решения следующих задач:

1. Внедрение методов обмена информацией с использованием телекоммуникационных средств и соответствующее обучение специалистов, осуществляющих обмен сторонами, с предлагаемыми технологиями представления и сбора государственной статистической отчетности в электронном виде.

2. Организация электронной подачи статистической отчетности данной формы юридическими лицами.

3. Использование современных решений и технологий для идентификации и авторизации пользователей с использованием технологии ЭЦП.

На рис. 1 представлена технология предоставления статистической отчетности субъектами народного хозяйства.

Преимущества использования системы сбора статистической отчетности в электронном виде - сокращение времени на сдачу государственной статистической отчетности, уменьшение количества ошибок за счет первичного контроля в интерактивном режиме, возможность получения заполненного статистического отчета через программу, обновление форм статистической онлайн-отчетности в электронном и печатном виде, обеспечение конфиденциальности передаваемых данных.

Рисунок 1. Технология представления статистической отчетности хозяйствующими субъектами народного хозяйства

Результаты исследования показали, что цифровизация национальной экономики требует новых подходов к интеграции информационных систем различных ведомств в единое информационное пространство с использованием корпоративного портала.

Современные исследования показывают, что важнейшей задачей государственной статистики является быстрый сбор данных об экономических явлениях, изучаемых процессах, их промежуточных и конечных результатах, их обработка по специальным алгоритмам и хранение в течение определенного периода времени. установленные методы и правила, всесторонний анализ и распространение статистических данных, относящихся к социальной сфере. Выполнение этой задачи органами статистики является основой статистического производства. Автоматизация статистических производственных процессов сбора, обработки, сбора и хранения данных позволяет сократить время и повысить качество обработки статистических данных, повысить требования к квалификации и расширить круг решаемых задач. Следовательно, эффективность их реализации зависит от степени автоматизации этих функций.

Принимая во внимание данные анализа, проведенного в ходе исследования, следует отметить, что в настоящее время существует ряд целей по модернизации системы обработки и хранения. К ним относятся, например, повышение эффективности,

оперативности и качества обработки и представления статистических данных, оптимизация и ускорение процессов обработки, анализ статистических данных, составление отчетов и обеспечение оперативного методического руководства процессами обработки, унифицированные статистические данные включают в себя организацию склада. обеспечить целостность данных и данных. Достижение целей автоматизации системы обработки и хранения информации включает решение таких задач, как комплексная автоматизация сбора, обработки, хранения и анализа показателей статистической отчетности, автоматизация контроля показателей статистической отчетности, формирование аналитических отчетов и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследования показали, что основной формой внедрения электронных биржевых систем и доведения статистических данных до широкого круга пользователей является создание интернет-портала. Исследования показывают, что Интернет-портал Госкомстата Республики Узбекистан обеспечивает бесплатную и быструю навигацию к базам данных, статистическим сборникам и представлению статистических данных с использованием различных методов визуализации, схем, графиков, карт, доступ, подписку на новости, календарь публикация официальной статистики, электронные версии статистики и т. д. соответствуют мировым принципам.

В исследовании есть данные о том, что определено соответствующее направление развития статистической деятельности в условиях формирования цифровой экономики.

В исследование включены данные о том, что актуальным направлением развития статистической деятельности в условиях формирования цифровой экономики является использование технологии веб-сервисов и сетевых технологических решений, рассчитанных на использование как стационарных, так и мобильных компьютерных устройств, оптимизация процессов в единой информационной системе страны.

Теоретико-методологические основы разработки цифровой аналитической платформы представления статистических данных, обеспечивающей единую технологию производства статистических данных, автоматизированную систему статистического планирования, единый реестр статистических форм и показателей, сформированы. Единый реестр респондентов, основанный на использовании цифровых механизмов, таких как сбор потоковых данных и технологии больших данных, поможет оптимизировать деятельность статистического сектора.

Результаты исследования показывают, что комплексное внедрение современных ИКТ в области статистики снижает затраты на управление. Целевым показателем информации статистической деятельности может быть доля безбумажного документооборота как внутри системы, так и между отраслевыми министерствами и ведомствами. Исследование показывает, что парадигма статистических наблюдений претерпевает существенные изменения в условиях формирования цифровой экономики. Происходит переход от традиционной отчетности к новым источникам информации, помогающим эффективно организовать статистическую деятельность на основе использования передовых ИКТ.

1. Сафарова Дилшодахон Эшмухаммадовна (2022). ЭКОНОМЕТРИКА ВА ИНФОРМАТИКА ФАНЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРИГА АСОСЛАБ ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ. Science and innovation, 1 (B3), 234-240. doi: 10.5281/zenodo.6684231
2. Safarova Dilshodakhon Eshmuhammadovna. (2022). TRENDS AND NEW DEVELOPMENT METHODS IN STATISTICS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(6), 680-686. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2225>
3. Юлдашева, Г. А., & Абдуллаева, Ш. Э. (2021). ИННОВАЦИИ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ. Интернаука, (26), 6-8.
4. Azatovna, Y. G., & Ortikalievna, B. M. (2022). The development of social infrastructure as a factor in managing the innovative development of the region. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(05), 65-70.
5. Сафарова, Д. Э. (2022). ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И АСПЕКТОВ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 59-64.
6. Сафарова Дилшодахон. (2022). РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И СТАТИСТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ. Involta Scientific Journal, 1(7), 251-258. Retrieved from <https://www.involta.uz/index.php/iv/article/view/283>